

АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
РИВОЖЛАНИШИНИ ИҚТИСОДИЙ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830026>

Anvarjonova Nargiza Sobit qizi

TDIU magistranti

Ayubjonov Abbos Hosilovich

TDIU dotsenti

Аннотатсия: Ушбу мақолада Андижон вилоятида қишлоқ хўжалигининг иқтисодий ривожланишини иқтисодий статистик таҳлили кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Ижтимоий-иқтисодий, статистик таҳлил, қишлоқ хўжалиги.

Abstract: In this article, the economic statistical analysis of the economic development of agriculture in Andijan region is considered.

Key words: Socio-economic, statistical analysis, agriculture.

Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ўрганиш соҳасида ҳудудларнинг алоҳида тармоқ хусусиятлари ва уларнинг ривожланишидаги ўзига хос жиҳатларни ўрганиш яхлит ҳудуднинг таркибий таҳлили аниқлигини оширади. Мамлакатимиз иқтисодиёти таркибий тузилишида бугунги кунгача қишлоқ хўжалиги тармоғининг улуши асосий тармоқ ва соҳалар қаторида сезиларли улушга эга бўлса-да, амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар натижасида яратилган қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳажми ортиб борган ҳолда улуши пасайиб бормоқда. Бундай ўзгаришларнинг асосий сабаби сифатида иқтисодиётнинг миллий ва ҳудудий кесимида саноат, хизмат кўрсатиш ва бошқа соҳаларнинг жадал суръатларда ривожланаётганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин².

2019 йил охирида жаҳон мамлакатларини иқтисодий жиҳатдан қийин ҳолатга туширган рақобат шароитида мамлакатимиз иқтисодиётида танг тармоқлардан бири қишлоқ хўжалиги тармоғи бўлганлигини инобатга олинадиган бўлсак, ҳудудлар бўйича қишлоқ хўжалиги тармоғида юз бераётган ўзгариш тенденциялари асосида уни ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини белгилаш бугунги кундаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Андижон вилояти мамлакат қишлоқ хўжалиги тармоғида Самарқанд ва Тошкент вилоятидан кейин энг кўп миқдордаги қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштирувчи ҳудудий бирлик бўлиб, йиллар давомида етиштирилган ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳажми барқарор ўсиб бориш тенденциясига эга бўлган (1-жадвал).

²Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>.

Жадвал маълумотларида келтирилган асосий макроиктисодий кўрсаткичлар ва Андижон вилоятининг ҳудудий кўрсаткичлари таҳлили вилоят иқтисодиётининг миллий иқтисодиётдаги аҳамиятини аниқроқ кўриш имконини беради. Андижон вилояти эгаллаган ҳудуди жиҳатидан бошқа вилоятлардан анча кам ҳудудни эгаллаган бўлса-да, аҳоли сони жиҳатидан олдинги ўринлардан (2022 йил 1-январь ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 3253,5 минг киши бўлиб, аҳоли сони бўйича республикада тўртинчи ўринда туради) бирини эгаллайди ва шу билан боғлиқ ҳолда аҳоли зичлиги бўйича мамлакат бўйича биринчи ўринда туради (Андижон вилоятида 1 км² га 756 киши тўғри келади). Табiiй-иқлим ҳамда демографик омиллар таъсирида 2010 йилда вилоят ҳудудий маҳсулоти мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 5,9 %ини ташкил этган ва бу кўрсаткич 2021 йилга келиб 0,1 %га ортиши натижасида 6,0 %ни ташкил қилган.

1-жадвал

Миллий иқтисодиёт ва андижон вилояти макро (мезо) иқтисодий кўрсаткичларининг ўзгариши, млрд. Сўм³

Кўрсаткичлар	Йиллар											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ЯИМ	74042	96949,6	120242	144548,3	177153,9	210183,1	242495,5	302536,8	406648,5	511838,1	580203,2	734587,7
Вилоят ЯҲМ	4349,5	6001,7	7388,7	9602,6	11500,8	13474,6	15628,2	19206	26503	32897,2	37913,7	43790,8
Мамлакатдаги улуши,%	5,9	6,2	6,1	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,5	6,4	6,5	6,0
Миллий иқтисодиётга киритилган инвестиция ҳажми	16464	19500	24455,3	30490,1	37646,2	44810,4	51232	72155,2	124231,3	195927,3	202126,8	202000,0
Вилоят иқтисодиётига киритилган инвестиция ҳажми	726,2	1037,2	1379,9	1462,3	1645	1956,5	2188,5	2986	4711,9	7452,1	7882,9	12143,7
Мамлакатдаги улуши,%	4,4	5,3	5,6	4,8	4,4	4,4	4,3	4,1	3,8	3,8	3,9	6,0
Ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти	30857	45285,9	55750	66435,3	81794,3	99604,6	115599,2	148199,3	187425,6	215672,6	166518,3	317782,0
Ялпи ҳудудий қишлоқ хўжалиги	2841,1	4264,9	5283,6	6575,4	7992,4	9796,6	11873,4	15290,9	19606,3	23686,7	24689,7	32030,4

³Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий маълумотлари (http://web.stat.uz/open_data/uz/).

маҳсулоти												
Мамлакатдаги улуши, %	9,2	9,4	9,5	9,9	9,8	9,8	10,3	10,3	10,5	11,3	9,8	10,1

Ўрганилаётган йилларда республика ялпи ички маҳсулотининг ўртача йиллик ўсиш даражаси 6,3 %ни ташкил этган бўлса, Андижон вилоятида ялпи ҳудудий маҳсулоти ўртача йиллик ўсиш даражаси 5,2 % бўлган. Кўрсаткичларни таққослаш вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотининг умумий ўсиш даражаси мамлакат кўрсаткичидан бирмунча юқори, ўртача ўсиш даражаси эса бир оз пастлигини кўрсатади.

Ялпи ички маҳсулот ва ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг ўзгариши кўп жиҳатдан миллий ёки ҳудудий иқтисодиётга жалб этилган ва ўзлаштирилган инвестициялар ҳажмига боғлиқ. Миллий иқтисодиёт бўйича 2010-2021 йиллар давомида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми сезиларли ортиб, 2010 йилдаги 16463,6 млрд. сўмдан, 2021 йилда 202000 млрд. сўмга етган. Мамлакат бўйича ушбу кўрсаткичнинг йиллар давомидаги ўртача ўсиш даражаси 3,2 %ни ташкил қилган (1-расм).

1-расм. Асосий капиталга жами инвестициялар, 2020 йилга нисбатан ўсиши, %да

Юқоридаги расмдан кўринадикки, асосий капиталга жами инвестициялар ҳажми ўтган йилга нисбатан ўсиши Бухоро, Тошкент вилояти ва Андижонга тўғри келган (мос равишда 168,9, 146,5%, 138,7%).

Андижон вилояти бўйича ҳудудий иқтисодиётга киритилган ялпи ички маҳсулот ва ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг ўзгариши кўп жиҳатдан миллий ёки ҳудудий иқтисодиётга жалб этилган ва ўзлаштирилган инвестициялар ҳажмига боғлиқ. Миллий иқтисодиёт бўйича 2010-2021 йиллар давомида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 14,5 марта ортиб, 2010 йилдаги 16 463,7 млрд. сўмдан, 2021 йилда 239 552,6 млрд. сўмга етган. Андижон вилоятининг асосий капиталга инвестициялари ҳажми мамлакатдаги улуши 2010 йилдаги 3,2%дан 2021 йилда 4,6%гача ўсган (2-жадвал). Бу эса мамлакатимиз миқёсида инвестиция ҳажмининг ортиши билан Андижон вилоятини комплекс ривожлантириш масалаларига ҳам эътибор берилаётганлидан далолат беради.

2-жадвал.

Андижон вилоятининг 2010-2021 йилларда асосий капиталга инвестициялар ҳажми ва ўсиш суръати (млрд. Сўм жорий нархларда)

	2010 й	2014 й	2015 й	2016 й	2019 й	2020 й	2021 й
Андижон вилояти	530,3	1 645,0	1 956,5	2 188,5	7 452,1	9 622,6	11 176,6
ўсиши, %да	100,0	112,5	118,9	111,9	158,2	129,1	116,1
Республика бўйича	16	37	44	51	195	210	239
	463,7	646,2	810,4	232,0	927,3	195,1	552,6
Республикадаги улуши,%	3,2	4,4	4,4	4,3	3,8	4,6	4,7

Вилоят миқёсида ҳудуд иқтисодиётига киритилган инвестициялар ҳажми мамлакат даражасидан бир оз пастроқ бўлган. Хусусан, ўтган 12 йил давомида вилоят иқтисодиётига киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 21,0 марта ўсган бўлиб, 2010 йилдаги 530,3 млрд. сўм инвестиция ҳажми 2021 йилга келиб 11 176,6 млрд сўмга етган.

Кўрилатган даврда Андижон вилоятида яратилган ҳудудий қишлоқ хўжалиги маҳсулоти мамлакат даражасидаги кўрсаткичнинг 9-11 %ини ташкил этиб, йиллар давомида барқарор ўсиш даражасига эришган ва 2020 йилдаги улуши 2010 йилдаги кўрсаткичга нисбатан 0,6 %га ортган (2-расм).

2-расм. Андижон вилоятида қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг ўсиш (камайиш) суръати, %да.

Вақтли қатордаги қийматлар таҳлили аввалги йилларга нисбатан вилоят кўрсаткичининг 2013, 2016 ва 2019 йилларда мос равишда 0,4, 0,5 ва 0,8 %га жадал суръатларда ўсганлигини ва бу ўсиш вилоят қишлоқ хўжалиги тармоғидаги маълум бир табиий-иқтисодий омилларнинг таъсирида юз берганлигини акс эттиради.

Андижонда аграр тармоқни йиллар давомида ривожланиши ҳамда республикадаги улушини статистик таҳлил қилиш билан ҳудуднинг мамлакат аграр тармоғи ривожланишида қай даражада улушга эгаллигини кузатишимиз мумкин (3-жадвал).

3-жадвал

Андижон вилоятининг аграр тармоғининг ўсиши ва таркибий ўзгариши

	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Андижо	2	4	5	6	7	9	11	15	19	23	26	30	

6 – TOM 4 – SON / 2023 - YIL / 15 - APREL

	1,1	4,9	3,6	5,4	2,4	6,6	3,4	0,9	6,3	6,7	6,2	3,0
Ўтган йилга нисбатан ўсиш, %	1,0	1,1	1,9	1,4	1,6	1,6	2,3	3,2	2,3	3,2	2,5	5,5
Мамлакатдаги улуши, %	9,	9	9	9,	9	9	10	10	10	11	10	10

Юкоридаги жадвал маълумотларидан кўтиришимиз мумкинки, Андижон вилояти аграр тармоғи йиллар давомида барқарор ўсиб келган ҳамда унинг мамлакат аграр тармоқдаги улуши охириги 6 йилда қарийб 10% дан пастга тушмаганлигини кузатишимиз мумкин бўлади. Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати энг юқори кўрсаткичи 2011 йилда 150,1 %ни ташкил қилган бўлса, 2019 йилгача бўлган даврларда 120%дан пасаймаганлигини, 2020 йилда рақобат даврида 110,2% - ўсишнинг энг қуйи кўрсаткичини кўрсатган бўлса, 2021 йилда ушба кўрсаткич яна 120%га интилишни бошлаган.

Вилоят қишлоқ хўжалиги тармоғининг кўрилаётган даврдаги ривожланишига тармоқнинг асосий ишлаб чиқариш ресурси ҳисобланган қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин майдонларининг ўзгариши ҳам маълум даражада ўз таъсирини кўрсатади.

Андижон вилояти ҳудудий қишлоқ хўжалиги тармоғи томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш учун фойдаланиладиган экин майдонлари 2017-2021 йиллар оралиғида сезиларли даражада қисқарганлиги ва 2021 йилга келиб, 208,8 минг гектарга тенг бўлганлигини кўриш мумкин (4-жадвал).

4-жадвал

2010-2021 йилларда Андижон вилояти қишлоқ хўжалиги айрим ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларининг таҳлили

Кўрсаткичлар	Йиллар												2021 йилда 2010 йилга нисб. мулк ўзгариш (+, -)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Вилоят қишлоқ хўжалиги экин майдони, минг га	230,1	230,2	229,6	229,9	230,1	229,9	230,1	218,8	218,7	217,3	214,6	208,8	-21,3
Мамлакатдаги улуши (%)	6,2	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,6	6,4	6,4	6,2	6,3	-0,1
Вилоят қишлоқ хўжалиги тармоғида бандлар сони, минг киши	301,3	313,8	315	324,3	334,4	342,8	348,4	349,1	339,5	341	325,4	318,1	16,8
Мамлакатдаги улуши (%)	9,6	9,7	9,7	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,6	9,6	9,3	9,3	-0,3
Вилоятдаги умумий бандлар сонидagi улуши (%)	25,9	26,7	26,3	27,2	27,9	28,1	27,7	27,3	25,5	24,9	26,5	25,2	-0,7

Андижон вилояти ҳудудий қишлоқ хўжалиги тармоғи томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш учун фойдаланиладиган экин майдонлари 2017-2021 йиллар оралиғида сезиларли даражада қисқарганлиги ва 2021 йилга келиб, 208,8 минг гектарга тенг бўлганлигини кўриш мумкин.

Вилоятда қишлоқ хўжалиги тармоғи томонидан фойдаланиладиган экин майдонларининг ўрганилаётган йилларда 10,3 % (21,3 минг гектар)га қисқарган. Вилоятнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин майдонларининг республика кўрсаткичидаги улуши ўтган давр мобайнида 6,2 %дан 6,3 %га ортиб, ўсиш даражаси атиги 0,1 %ни ташкил этган.

Андижон вилояти қишлоқ хўжалиги тармоғида банд бўлган меҳнат ресурслари сони 2010 йилда 301,3 минг кишини ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2021 йилда 5,6 %га ортган ва 318,1 минг кишига етган. Вилоятнинг ушбу соҳада банд бўлган меҳнат ресурслари миқдори мамлакат қишлоқ хўжалигида бандларнинг 9,3-9,7 %и оралиғидаги улушини ташкил этган ва бу кўрсаткич 2010-2021 йиллар оралиғида 0,3 %га пасайган.

Вилоят қишлоқ хўжалигида банд аҳолининг жами банд аҳолидаги улуши эса 24,9-28,1 %ни оралиғидаги улушни ташкил этган ва 2021 йилда 2010 йилдагига нисбатан 0,7 %га пасайган.

Андижон вилояти ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳажмининг хўжалик юритиш шакллари бўйича таҳлили 3 турдаги қишлоқ хўжалик корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг ҳудудий қишлоқ хўжалиги маҳсулотидаги улушининг ўзгаришида ҳам маълум бир ўзгариш тенденциялари мавжудлигини аниқлаш имконини берди (5-жадвал).

5-жадвал

Андижон вилоятида ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг хўжалик юритиш шакллари бўйича ўзгариши

Кўрсаткичлар	Йиллар												
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, млрд. сўм	1,1	4,9	3,6	5,4	2,4	6,6	73	91	06	87	96,1	13,0	
Фойзда	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Дехқон хўжаликлари, млрд. сўм	9,3	3,7	3,7	8,7	1,1	7,2	0,2	7,3	87	23	60,1	35,4	
Улуши, %	5	8	8	3	7	3	6	4	3	6	6	6	6
Фермер хўжаликлари, млрд. сўм	9,1	7,1	2,3	4,1	5,4	1	0,1	9,5	7	9,6	6,1	7,3	
Улуши, %	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3

	7	4	3	3	6	9	7	2	7	2	5	2
Бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари, млрд. сўм	2	3	4	5	5	7	8	2	3	2	7	1
	7	1	6	6	9	4	1	1,1	1,1	1,3	1,9	0,3
Улуши, %	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2,	5,

Вилоятда қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқарувчи деҳқон хўжаликлари томонидан 2010 йилда жорий нархларда 1889,3 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлса, 2021 йилга келиб, бу кўрсаткич 10,1 мартага ортиб, 19035,4 млрд. сўмга етган. Деҳқон хўжаликлари томонидан яратилган маҳсулот ҳажмининг ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотидаги улуши ўтган 12 йил давомида маълум бир тебранишни кўрсатади. Умумий ҳолатда деҳқон хўжаликларининг ушбу кўрсаткичи 2010 йилдаги 66,5 %дан 2021 йилда 62,6 %га пасайган (-3,9 %).

Фермер хўжаликлари томонидан кўрилаётган даврда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2010-2021 йиллар давомида барқарор ўсиб борган, аммо фермер хўжаликларининг ҳудудий қишлоқ хўжалиги маҳсулотидаги улуши ўтган 12 йил давомида пасайиш тенденциясига эгаллиги кўринади. 2010 йилда фермер хўжаликларининг ҳудудий қишлоқ хўжалигидаги улуши 32,7 % бўлган бўлса, 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 32,2 % гача пасайган. Ушбу пасайиш вилоятдаги фермер хўжаликларининг аксарияти пахтачилик ва ғаллачиликка ихтисослашганлиги, деҳқон хўжаликларининг боғдорчилик, иссиқхона хўжалигини ривожлантириш ҳисобига ишлаб чиқараётган маҳсулоти ҳажмининг жадал суръатларда ортиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин.

3-расм. Андижон вилоятида ҳудудий ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг хўжалик юритиш шакллари бўйича улуши (%).

2010 йилда фермер хўжаликларининг ҳудудий қишлоқ хўжалигидаги улуши 32,7 % бўлган бўлса, 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 32,2 % гача пасайган. Ушбу пасайиш вилоятдаги фермер хўжаликларининг аксарияти пахтачилик ва ғаллачиликка ихтисослашганлиги, деҳқон хўжаликларининг боғдорчилик, иссиқхона хўжалигини ривожлантириш ҳисобига ишлаб чиқараётган маҳсулоти ҳажмининг жадал

суръатларда ортиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин.Бошқа турдаги қишлоқ хўжалиги корхоналари вилоят ҳудудий қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг жуда оз қисмини ишлаб чиқараётган бўлса-да, сўнгги йилларда ушбу турдаги қишлоқ хўжалиги корхоналарининг умумий ҳажмдаги улуши ўсиш тенденциясини бошлаганлигини кўриш мумкин.

Маҳсулотлар кесимида вилоятда етиштирилган ялпи ҳосил ишлаб чиқарилган маҳсулотларни ўтган йилга нисбатан тармоқда инновациялар натижасида ўсиш суръатларини статистик таҳлил қилиш зарур(6-жадвал).

6-жадвал.

Андижон вилоятида маҳсулот турлари кесимида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг ўсиш(камайиш) суръатлари, ўтган йилга нисбатан %да.

Маҳсулот тури	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дон ва дуккакли экинлар	100,0	101,6	104,5	101,3	102,3	101,1	100,5	89,2	97,8	104,5	104,2	103,7
Картошка	100,0	106,2	111,8	115,3	109,4	109,9	107,2	101,5	113,4	107,3	101,9	107,7
Сабзавотлар	100,0	110,5	110,7	110,7	108,8	107,8	107,7	100,3	106,3	101,7	100,9	104,1
Озиқбоп полиз	100,0	109,6	111,8	108,2	107,7	114,5	111,1	114,3	103,5	124,8	97,3	118,9
Мева ва резаворлар	100,0	110,6	110,7	106,4	106,9	106,1	105,3	101,8	106,6	104,5	100,1	104,7
Ўзум	100,0	123,3	111,3	109,3	110,8	108,1	111,8	102,8	90,4	109,0	99,0	106,3
Гўшт (тирик вазн)	100,0	106,7	107,0	107,2	106,6	105,2	106,2	101,2	107,8	103,7	103,6	112,6
Сут	100,0	110,6	109,5	108,7	107,1	107,7	108,6	100,7	103,4	102,6	102,6	102,0
Тухум	100,0	107,1	113,5	115,3	118,1	126,3	112,4	107,8	114,0	104,4	105,3	102,6
Асал	100,0	109,8	129,5	121,2	135,2	126,8	125,1	71,4	98,2	107,3	104,4	101,9
Қирқиб олинган жун	100,0	105,8	108,8	100,3	100,1	100,0	100,0	98,5	78,3	103,1	100,6	101,4
Пилла	100,0	100,0	99,6	101,5	98,4	99,9	100,2	63,9	116,1	124,9	89,0	107,0

Юқоридаги жадвалдан, маҳсулот турлари кесимида аграр тармоқда маҳсулот етиштириш ҳажми ўтган йилга нисбатан 2011, 2013, 2016, 2019 ҳамда 2021 йилларда барча турдаги маҳсулотларда ўсиш суръати кузатилган. 2021 йилда ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати озиқбоп полиз(118,9%) ҳамда гўшт(112,6%) ишлаб чиқаришда кузатилган. Энг паст даражада ўсиш суръати асал(101,9%) ҳамда қирқиб олинган жун (101,4%) маҳсулотларида кузатилган.

4-расм. Пахта ва буғдойнинг экин майдони ва ҳосили динамикаси.

Юқоридаги расмдан, Андижон вилоятида 2018-2019 йилларда қисқариб(79 –

81минг гектар), охирги икки йил мобайнида ўзгаришсиз қолган (76 минг гектар). 2021 йилда пахта ялпи ҳосили, ўтган йилларни истисно қилганда, пасайган(280 минг тонна). Буғдой майдонлари йиллар давомида ўсиш ва қисқариш динамикасини кўрсатган бўлсада, ялпи ҳосил барқарор ўсишга эга бўлган. Бу эса буғдой етиштиришда ҳосилдорликнинг ўсиб келганлигини англатади. Қишлоқ хўжалиги тармоғининг самарадорлиги асосан ҳосилдорлик кўрсаткичларига боғлиқ ҳисобланади. Дон экинлари, сабзавот ва картошка бўйича ҳосилдорлик кўрсаткичларини 2018 йилга нисбатан фоизларда ўзгаришини статистик таҳлил қилинди(5-расм).

5-расм. Андижон вилоятида етиштирилган айрим экинларнинг ҳосилдорлигининг 2018 йилга нисбатан ўзгариши, %да

Юқоридаги расм маълумотларидан кўришимиз мумкинки, Андижон вилоятида 2018 йилга нисбатан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳосилдорлик кўрсаткичлари дон экинлари (112%) ва сабзавотлар (103%) бўйича ошиб, картошка (92%) бўйича пасайганлигини кўришимиз мумкин бўлади.

Аграр тармоқда узум, тарвуз ҳамда мева-резаворлар ҳам асосий соҳалардан бири ҳисобланади. Уларнинг ҳам ҳосилдорлик кўрсаткичларини 2018 йилга нисбатан 2021 йилгача ўзгаришини статистик таҳлил қилиш лозим(6-расм).

6-расм. Андижон вилоятида етиштирилган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг 2018 йилга нисбатан ўзгариши, %да.

Андижон вилоятида 2018 йилга нисбатан узумчилик соҳаси ҳосилдорлиги 2019-2020-йилларда мос равишда 95% ҳамда 98%ларни ташкил қилган бўлиб, 2021 йилда 104% га ўсганлигини кўримиз мумкин. Полиз ва мева-резаворлар ҳосилдорлик

кўрсаткичлари ижобий ўзгаришлар қайд этган. Мева-резаворлар ҳосилдорлиги рақобат даврида сезиларли даражада пасайган бўлсада, полиз экинлари ҳосилдорлиги жиддий равишда ўсганлигини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий маълумотлари (http://web.stat.uz/open_data/uz/).
3. Yusupov, Umidbek Boltaevich, Valeriy Anatolevich Topalidi, and E. Uzbekistan. "Development of coefficients for correcting the mileage of tires of specialized vehicles, taking into account work in career conditions." 湖南大学学报 (自然科学版) 49.02 (2022).
4. Anvarjonov, A. A. "Rating of the operational massage of the tires of large-loaded mining dump trucks operating at the objects of the almalyk mining and metallurgical combine." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.1 (2022): 36-40.
5. Обитов, Н. М., У. А. Абдураззоков, and А. А. Анваржонов. "Анализ критериев оценки энергетической эффективности грузовых автомобилей в условиях эксплуатации." Горный вестник (2022): 99-103.
6. Yusupov, Umidbek, Omil Kasimov, and Akhmadjon Anvarjonov. "Research of the resource of tires of rotary buses in career conditions." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.
7. Ziyayev, K. Z., U. A. Abdurazzokov, and B. Ismailova Sh. "Zamonaviy shaharlarning transport muammolari va ularni hal etish usullari." Uzbek Scholar Journal 9 (2022).
8. Ziyayev, K. Z., U. A. Abdurazzokov, and B. Ismailova Sh. "Transport samaradorligi va harakat xavfsizligini oshirishning zamonaviy yo 'li." Uzbek Scholar Journal 9 (2022).
9. Ziyayev, K. Z., U. A. Abdurazzokov, and B. Ismailova Sh. "Transportation problems of modern cities and ways to solve them." Uzbek Scholar Journal 9 (2022).
10. Abdurazzoqovich, Abdurazzoqov Umidulla, and O'taganov Sarvar Qahramon o'g'. "DEVELOPMENT TENDENCY OF NOISE AND EXHAUST GASES-FREE ELECTRIC BUSES IN CITY PUBLIC TRANSPORT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.1 (2023): 76-80.
11. Зияев, Камоллиддин Зухриддинович, and Умидулла Абдураззокович Абдураззоков. "ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРЛАРНИНГ ТРАНСПОРТ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ УСУЛЛАРИ." Uzbek Scholar Journal 9 (2022): 253-255.

12. Ayubjonov, Abbos. "Соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш манбаларини самарали такомиллаштириш." Архив научных исследований 31 (2020).
13. Ayubjonov, Abbos. "Мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасида илмий тадқиқот ва инновация жараёнларини молиялаштиришнинг статистик таҳлили." Архив научных исследований 31 (2020).
14. Ayubjonov, Abbos. "СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА ИЛМИЙ ТЕКШИРИШ ВА ИННОВАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ҚУЛАЙ УСУЛЛАРИНИ ЯРАТИШ МОНОГРАФИЯ." Архив научных исследований 31 (2020).
15. Ziyaev, Kamoliddin Zuxritdinovich, and Shoxsanam Bekjon qizi Ismailova. "Method of determination of transport intensity in urban conditions." European multidisciplinary journal of modern science 5 (2022): 111-114.
16. Anvarovich, Mukhitdinov Akmal, and Ziyaev Kamoliddin Zuxritdinovich. "Method for evaluating the energy efficiency of regulated driving cycles." European science review 9-10 (2016): 234-236.
17. Ziyaev, K. "Development of a test complex for determining the modes of movement of vehicles." Scientific-technical journal of FerPI (2021).
18. Mukhitdinov, Akmal, et al. "Methodology of constructing driving cycles by the synthesis." E3S Web of Conferences. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.